

DRYAD

**Demostración y modelización de
Soluciones basadas en la Naturaleza
para mejorar la resiliencia de los
Ecosistemas y el Paisaje Agro-silvo-
pastoril Mediterráneo**

www.dryad-project.eu

Funded by
the European Union

El proyecto

DRYAD apoya la **Misión de la UE para la Adaptación al Cambio Climático** probando y desarrollando **Soluciones basadas en la Naturaleza (NbS, por sus siglas en inglés) resilientes para los Ecosistemas Agrosilvopastoriles Mediterráneos (MAE) en toda Europa**. DRYAD combina innovaciones científicas, tecnológicas, agrícolas y sociales para el desarrollo de soluciones transformadoras. Se centra en el **desarrollo, la modelización y la demostración de NbS** en 5 Regiones de Demostración del Mediterráneo en colaboración con los actores y partes interesadas más relevantes. Los resultados y el intercambio de conocimientos se escalarán y transferirán a 3 Regiones de Replicación.

En DRYAD se desarrollará un **Sistema de Apoyo a la Toma de Decisiones** para la gestión adaptativa y la gobernanza de soluciones de adaptación al cambio climático en los MAE. En DRYAD participarán las comunidades autónomas, los municipios, **actores locales y propietarios de tierras, agricultores y ganaderos, entidades de investigación, organismos públicos y privados, empresas y ciudadanos**, utilizando procesos de co-creación, co-implementación y co-validación dentro de los **Living Labs**. El proyecto proporcionará herramientas y directrices de implementación para promover prácticas sostenibles y resilientes al cambio climático que sean transferibles, y facilitará planes de adaptación regionales, contribuyendo a la **Ley de Restauración de la Naturaleza de la UE y a la Misión de la UE sobre Adaptación al Cambio Climático**.

Metodología

El proceso de selección de las NbS, así como su prueba y futura implementación en las distintas regiones, requiere un cierto tiempo, además de la participación de múltiples actores, incluidas las instituciones públicas competentes. Por ello, la duración del proyecto será de 48 meses, **comenzando en septiembre de 2024 y finalizando en agosto de 2028**. Está estructurado en **7 Paquetes de Trabajo (WP) interrelacionados**: 5 paquetes de trabajo técnicos (1, 2, 3, 4 y 5) estarán vinculados a los 2 transversales (6 y 7).

Objetivos

Con la mirada puesta en ayudar a los MAE, en el largo plazo, a adaptarse a los impactos del cambio climático y mejorar su resiliencia, el Proyecto DRYAD tiene como objetivo demostrar soluciones basadas en la naturaleza resilientes al cambio climático en tiempo real para los MAE. Estas soluciones serán desarrolladas, probadas y demostradas de manera cooperativa con todos los actores relevantes en cinco regiones de demostración diferentes.

Objetivos Específicos (OEs)

OE1: Priorizar y probar nuevas herramientas y modelos científicos para mejorar la resiliencia del sector agroforestal mediterráneo.

OE2: Demostrar metodologías y enfoques de gestión en Áreas Piloto de Demostración (PDA), centrándose en el aumento de la resiliencia de los MAE al cambio climático y en la mitigación de condiciones de riesgo múltiple mediante la implementación de NbS con el apoyo del enfoque de Living Lab (LL).

OE3: Demostrar soluciones mediante la extrapolación de las metodologías y enfoques de gestión desde las zonas piloto de demostración (PDA) hasta la escala regional. Las NbS más prometedoras se transferirán a tres Regiones de Replicación (RR).

OE4: Mejorar la fiabilidad y la difusión de metodologías científicas y enfoques de gestión relacionados con los aspectos hidrológicos, biofísicos y socioeconómicos para afrontar condiciones multirriesgo, integrando componentes de modelización con un alto Nivel de Disponibilidad Tecnológica (TRL, por sus siglas en inglés) en el Living Lab.

OE6: Aumentar la concienciación de los actores sobre la conveniencia y eficacia de las NbS, mediante un conjunto de herramientas y procesos orientados a fortalecer la resiliencia frente a los múltiples riesgos ecológicos y socioeconómicos vinculados al cambio climático.

OE5: Co-creación y aprendizaje mutuo de procesos a nivel local, replicables, a través de una Comunidad de Práctica (CoP).

OE7: Apoyar a las regiones y a las autoridades locales en la definición y desarrollo de un marco de gobernanza multinivel para abordar políticas multidimensionales, multinivel y multisectoriales.

DRYAD de un vistazo

El proyecto se basa en las líneas estratégicas de las regiones del Mediterráneo. Para empezar, las NbS se probarán en **5 regiones de demostración (DR)**, utilizando innovaciones científicas, tecnológicas, sociales y empresariales de vanguardia, así como soluciones transformadoras. Posteriormente, **las NbS más prometedoras se transferirán a 3 regiones de replicación (RR)**. Además, DRYAD desarrollará un Sistema de Apoyo a la Toma de Decisiones para respaldar una gobernanza integrada y adaptativa a múltiples niveles y sectores.

Socios

Este proyecto está coordinado por la Universidad de A Coruña (UDC). DRYAD incluye **27 socios de 6 países** (España, Países Bajos, Portugal, Italia, Grecia, Francia):

7 Universidades

UNIVERSITY
OF TWENTE.

UNIVERSIDAD D CORDOBA

UNISS
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI SASSARI

INSTITUTO
SUPERIOR D
AGRONOMIA
Universidade de Lisboa

1 Laboratorio nacional

4 Instituciones públicas

REGIÃO AUTÓNOMA
DE MADEIRA
REGIONE AUTONOMA
DELLA MADEIRA

Junta de Andalucía
Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible

6 No gubernamentales / Organizaciones sin fines de lucro / ONG

fundación
empresa
universidade
gallega

Centro de Estudos
Mediterrâneos
em Gestão e Ambiente

FONDAZIONE ETS

PATRIMONIO NACIONAL
MONARCAS REALES

Junta de
Castilla y León

FORESTS
FOR ALL
FOREVER
Forest Stewardship Council®
FSC® C0COC147

1 Instituto de Investigación

Consiglio Nazionale
delle Ricerche

3 Empresas

ICATALIST

AGROOF

Companhia das Lezírias

2 Institutos de investigación

ISTID

Instituto de Investigación y Formación Agraria,
Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica
Consejo de Agricultura,
Pesca, Agua y Desarrollo Rural

IFAPA

3 Organizaciones de agricultores

unac

Confagricoltura

COVAP

**¿Quieres saber más?
Echa un vistazo a nuestra web**

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizon Europe de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención n.º 101156076. Sin embargo, los puntos de vista y opiniones expresados son únicamente los del autor o autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad que concede la ayuda pueden ser consideradas responsables de ellos.